

GTRM
— HUAQUILLAS —
GRUPO DE TRABAJO PARA
REFUGIADOS Y MIGRANTES

25 ENE 2021

PLAN DE CONTINGENCIA GTRM HUAQUILLAS

GTRM
ECUADOR
GRUPO DE TRABAJO PARA
REFUGIADOS Y MIGRANTES

Plataforma de Coordinación
Interagencial para Refugiados
y Migrantes de Venezuela

GTRM HUAQUILLAS

Plan de contingencia para refugiados y migrantes de Venezuela

Versión	1.1
Próxima actualización	Junio 2022
Colíderes del GTRM Huaquillas	Darío Rivadeneira Email: drivadeneira@iom.int Liliana Lozano Email: lozano@unhcr.org
Miembros participantes	Socios GTRM: OIM – ACNUR – PMA – UNICEF – CARE – HIAS – ADRA – Plan International – COOPI – CISP – AVSI – SJR – CRE – NRC.

Acrónimos y abreviaciones

COE	Comité de Operaciones de Emergencia
DTM	Matriz de seguimiento de Desplazamiento
GTRM	Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes
MMH	Mesa de Movilidad Humana
MMO	Movimiento de Mujeres de El Oro
MREMH	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
NNA	Niños, niñas y adolescentes
PDI	Población de Interés
SMFCF	Población de Interés
VBG	Violencia Basada en Género

1. GUÍA RÁPIDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

- **Objetivo general:** Asegurar una respuesta humanitaria coordinada a refugiados y migrantes ante el desbordamiento de la capacidad instalada para la respuesta del gobierno local / GTRM Huaquillas, por motivos de alta presencia de población con necesidades de Protección Internacional y Humanitarias como: alojamiento, alimentación, NFIs, agua y saneamiento, salud, entre otras.
- **Coordinación:** Los subgrupos locales del GTRM coordinaran sectorialmente la respuesta, a su vez coordinan con los responsables institucionales, ACNUR y OIM llevan la vocería con los gobiernos locales en los espacios como el COE y las mesas de movilidad humana.
- **Nivel de respuesta:** Aumenta con reasignación de fondos existentes y movilización de recursos adicionales, en el marco del plan de respuesta para Ecuador en el RMRP 2021-2022.

Esquema general de respuesta – Línea de tiempo.

Día	Evento	Responsable	Actividades
Cero (0)	Activación del PC	Coordinadores GTRM Huaquillas	<ol style="list-style-type: none"> Incremento significativo del flujo migratorio, factores de riesgo adicional como desastres producidos por fenómenos de origen natural, incremento de solicitudes de asistencia, violencia generalizada. Participación de los colideres del GTRM Huaquillas en los espacios de coordinación Mesa de Movilidad Humana (MMH) Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Informan y citan a los socios del GTRM Huaquillas. Informan y citan a los puntos focales de los grupos de trabajo sectoriales.
		GTRM Huaquillas	<ol style="list-style-type: none"> Actualización interna de la situación. Revisión de la última versión del PC y ajustes de ser necesario. Actualización del inventario de capacidades. Coordinación con los socios en terreno y el GTRM Nacional.
Uno (1)	Inicio de implementación	GTRM Huaquillas	<ol style="list-style-type: none"> Vocería de los colideres en espacios de coordinación interinstitucional. Evaluaciones rápidas de necesidades intersectoriales de ser necesario. Seguimiento y ajuste de la respuesta. Despliegue de apoyo sectorial y de coordinación a los subgrupos del GTRM Huaquillas correspondientes.
Semanal	Implementación	GTRM Huaquillas, Subgrupos de Trabajo	<ol style="list-style-type: none"> Reunión semanal de coordinación y ajuste de la respuesta en los sectores Reporte semanal al GTRM Nacional. Actualización SitRep diario local según el evento.

			correspondientes y plenaria en caso de ser necesario. 2. Análisis de situación frente a la demanda de asistencia versus la capacidad de brindar asistencia.	5. Comunicación y coordinación de complementariedad con las instituciones a través de los puntos focales responsables de Cooperación Internacional del GAD y de la Cancillería.
Quincenal	Evaluación	GTRM Huaquillas	1. Seguimiento y actualización de necesidades. 2. Evaluación del estado de la respuesta y brechas.	3. Posible solicitud de apoyo adicional al GTRM Nacional.
Fin	Desactivación	Todos	1. Consolidación de reporte de cierre al COE, Mesa de movilidad humana y al GTRM Nacional. 2. Consolidación de reporte interno de lecciones aprendidas.	3. Revisión del estado actual de las capacidades post emergencia por si se requieren nuevos recursos de contingencia para futuras situaciones. 4. Actualización del inventario de capacidades.

2. INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y SITUACIÓN GENERAL.

El GTRM Huaquillas está conformado por 14 miembros que incluyen agencias de Naciones Unidas, así como organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, entre otros, que están involucradas en la respuesta a la situación Venezuela, en colaboración con actores gubernamentales relevantes. Desde el 2018 el GTRM es coliderado por ACNUR y OIM y funciona como un espacio para la coordinación de actividades referentes a la respuesta a la situación de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en la frontera sur del Ecuador.

La presencia de refugiados y migrantes tanto en tránsito como con vocación de permanencia ha tenido un crecimiento importante en los años 2020 y 2021 aun en tiempos de pandemia y restricciones a la movilidad de carácter estatal y regional como los cierres de fronteras oficiales, para el 2021 por lo menos 112.663 personas de nacionalidad venezolana han transitado por la Provincia del Oro especialmente por el Cantón Huaquillas. En febrero de 2021 a consecuencia del endurecimiento de medidas para la prevención COVID-19 Perú militarizó la frontera, hecho que produjo un represamiento de personas las cuales colapsaron la atención de los miembros del GTRM en cuanto se acumuló alrededor de 600 personas que no pudieron continuar su plan migratorio, encontrándose en situación de calle ocupando espacios públicos, lo cual generó condiciones de insalubridad, precarización de la salud, riesgos a la integridad de NNAs y otros riesgos asociados a la discriminación y xenofobia.

La frontera sur se caracteriza por continuos y creciente aumento de población con destino, principalmente Perú y Chile, se componen de familias de al menos 5 miembros, mujeres solas, menores no acompañados, hombres solos, personas con discapacidad, en altísima vulnerabilidad que no cuentan con documentos de identidad, que han sido víctimas de hechos de violencia en el

tránsito y que requieren asistencia y orientación que mitigue la exposición a nuevos riesgos en su plan migratorio.

El primer semestre de 2021, la ciudad de Huaquillas ha tenido un incremento sostenido en el tránsito de personas refugiadas y migrantes, según datos del Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización de Flujos del GTRM se ha identificado un promedio mensual de 23.200 personas refugiadas y migrantes que han transitado por la ciudad. Se destaca que, entre fines de enero e inicios de febrero, la ciudad alojó a más 450 personas diarias que estaban represadas debido a la militarización de la frontera por parte del Perú, se implementó una Evaluación Rápida Interagencial (ERI), en la cual se identificó 355 miembros de núcleos familiares, de los cuales el 43% eran hombres, 27% mujeres y 30 % NNAs, las principales necesidades fueron: acceso a regularización, acceso a documentación, reunificación familiar, orientación legal, servicios sociales, servicios de salud mental, acceso a asilo, entre otros. Para el mes de junio se registró un pico de 9 mil entradas a Ecuador por la frontera de Huaquillas; lo cual por una segunda ocasión generó una sobre demanda de asistencias por parte de la población con necesidad de alojamiento, kits, acceso a agua, saneamiento y salud.

A la fecha de este documento, los monitoreos de protección liderados por ACNUR con el apoyo de sus socios y la aplicación de la herramienta de Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) de OIM, se constituyen en el soporte cuantitativo sumado a la observación diaria en los puntos de atención, a saber: Punto WASH, entrega de kits y atención en salud primaria CRE, Comedor comunitario ADRA, punto de hidratación de la OIM, en los que se identificó la presencia de al menos 250 personas caminantes que transitan en Huaquillas de manera diaria; no obstante la frontera presenta innumerables cruces irregulares que no permiten el conteo amplio de entradas y salidas. De otra parte, a partir del monitoreo de las empresas de transporte, se identifican al menos 562 personas diarias, en especial en las empresas de transporte Gacela, San Cristóbal, Panamericana y Transesmeraldas.

Con respecto a la ruta migratoria, la población que retorna es en menor proporción a la que se dirige hacia el sur y que indican quedarse en Ecuador porque cuentan con una red de apoyo, o regresar a Colombia, pero el porcentaje de voluntariedad de retorno a Venezuela es menor que a los otros dos destinos de retorno, Colombia y Ecuador, esto según los datos recopilados por la Herramienta de Monitoreo de Fronteras y Flujos Migratorios.

ESTIMACIÓN DE MIGRANTES VENEZOLANOS RESIDENTES EN EL ORO

Según el GTRM nacional, al 05 de julio de 2021, en Ecuador residen 451.094 migrantes venezolanos, de los cuales, se estima que 15.452 (3,43%) residen en la provincia de El Oro.

Gráfico 1. Porcentaje de migrantes en la Provincia de El Oro en comparación con el resto del país.

CANTÓN	Femenino	Masculino	0-17 años	18-35 años	36-55 años	56+ años	Población total
ARENILLAS	208	145	110	163	74	6	353
BALSAS	48	51	27	42	21	9	99
CHILLA	3	0	0	3	0	0	3
EL GUABO	368	491	187	455	211	6	859
HUAQUILLAS	1340	1256	627	1188	722	59	2596
MACHALA	4656	4400	1875	4549	2323	309	9056
PASAJE	413	405	143	461	202	12	818
PIÑAS	273	218	149	172	140	30	491
PORTOVELO	62	54	21	74	21	0	116
SANTA ROSA	419	446	163	458	220	24	865
ZARUMA	77	119	45	80	56	15	196
TOTALES	7867	7585	3347	7645	3990	470	15452

Fuente: Estimación de datos con base en población expuesta por el GTRM nacional al 05 de julio de 2021 y datos de población por cantones del Ministerio del Interior del Ecuador.

Tabla 1. Población en la Provincia de El Oro. Detalle de población por cantón, género y grupos etarios.

Evaluación conjunta de necesidades

La Evaluación conjunta de necesidades más reciente (11-25 mayo 2021), realizada vía telefónica por organizaciones miembros del GTRM y en la que se realizaron 235 encuestas, cada una representa a un hogar, El 68% de las personas encuestadas viven más de un año en el Ecuador, entre las principales necesidades los participantes expresaron: i) acceso al empleo, ii) alimentación, iii) los

costos del alojamiento, iv) seguido de necesidades de servicios médicos (incluye medicinas, servicios de salud sexual y reproductiva, atención psicológica), así como vi) acceso a documentación (incluye asesoramiento para acceso al asilo y o a la regularización migratoria, 168 de los entrevistados no cuentan con documentos de regularización migratorio)

3. MARCO NORMATIVO, PRINCIPIOS RECTORES y OBJETIVOS.

La Ley Orgánica de Movilidad Humana establece un marco abierto para los flujos migratorios, promueve los derechos humanos y ordena que las agencias involucradas en la movilidad humana desarrollen estrategias coordinadas. El artículo 166 establece la corresponsabilidad entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para la inclusión e integración de personas en situaciones de movilidad humana. El artículo 167 establece que todas las instituciones del estado tienen la obligación de transversalizar el enfoque de movilidad humana en la planificación de políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios.

La Ley Orgánica de Movilidad Humana permite que las personas que no cumplen con los requisitos establecidos para acceder a una condición migratoria puedan acceder a una visa humanitaria. La persona tiene que demostrar la existencia de razones excepcionales de índole humanitaria por ser víctima de desastres producidos por fenómenos de origen natural o ambiental. La persona podrá acceder a una visa humanitaria por un período de hasta dos años de conformidad con el reglamento de la ley (artículo 58), siempre y cuando no sean considerados una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información de la que disponga el Estado ecuatoriano.

La Ley Orgánica de Movilidad Humana garantiza que todas las personas en situación de movilidad humana que se encuentren en territorio ecuatoriano gocen de “los derechos reconocidos en la Constitución, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la ley. Ninguna persona será discriminada por su condición migratoria, origen nacional, sexo, género, orientación sexual u otra condición social, económica o cultural” (artículo 2).

El gobierno ecuatoriano tiene estrategias de reducción del riesgo de desastres y gestión de emergencias y crisis, con disposiciones específicas para gestionar los impactos de desplazamiento de los desastres, emergencias y crisis. Por ejemplo, en el plan de contingencia contra tsunamis, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es responsable de evaluar el impacto del evento adverso y realizar las acciones necesarias para reducir su impacto sobre la población, infraestructura y servicios.

Principios Rectores:

- a) La responsabilidad primaria por los derechos de las personas en su territorio es del Estado, y la acción de los actores de cooperación debe ser **complementaria y coordinada** con este.
- b) Las acciones de los miembros del GTRM Huaquillas deben respetar los **principios humanitarios** de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia y asegurar la incorporación e implementación de **temas esenciales** que contemplan: el ciclo/curso de vida, género, diversidad y el enfoque de acción sin daño, entre otros.
- c) En el marco de la respuesta las acciones de las organizaciones socias deben ser siempre **coordinadas** con el GTRM Huaquillas y el GTRM Nacional.
- d) Posterior a la primera línea de respuesta de los Gobiernos Locales y El Estado, los **GTRM Locales** como **espacio de coordinación** lideran el proceso de articulación entre organizaciones socias en el territorio.

Objetivos Estratégicos:

Los miembros del GTRM Huaquillas acuerdan los siguientes objetivos estratégicos bajo los cuales se engloban todas las actividades:

Objetivo estratégico 1	Asegurar que la respuesta salva vidas , protege la salud física y mental y asegura el acceso y la permanencia en el territorio de manera segura y digna, así como satisface las necesidades básicas de las personas afectadas
Objetivo estratégico 2	Promover el acceso y garantía de derechos básicos y sistemas nacionales de protección, en el marco de la contingencia.
Objetivo estratégico 3	Garantizar que la respuesta promueva la atención de las comunidades de acogida, la recuperación temprana hacia las soluciones progresivas y sostenibles a la situación de contingencia.

4. ESCENARIOS Y ACTIVACIÓN.

Escenarios generales y tendencias respectivas:

Escenarios	Tendencias/ factores de incidencia
Escenario Estable	<p>El ingreso y presencia de ciudadanos de nacionalidad venezolana en el territorio se mantiene estable sin presentar tendencia de crecimiento durante el segundo semestre del 2021 y primer semestre del 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Arribos de buses interprovinciales, caminantes y en las partes traseras de vehículos de carga. ● Ingresos y salidas por pasos irregulares ● En el caso que se habiliten los puntos de entrada oficial, ingresos y salidas con la respectiva documentación. ● El número de PDI con necesidades urgentes a atender es 200 diariamente.
Escenario Tendencial	<p>El ingreso de venezolanos a Ecuador y al territorio específico aumentará gradualmente al final de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El tránsito de PDI en Huaquillas aumenta, la solicitud de asistencia incrementa y con ello la gestión de casos de protección. ● Aumento de entradas y salidas por pasos irregulares y en el caso que se habiliten por puntos de entrada oficiales existirá un incremento en los puntos oficiales. ● Intensificación de la tendencia de PDI en tránsito en el cantón de Huaquillas. ● El número de PDI con necesidades urgentes a atender es 280 diariamente.

Escenario Crítico	<p>El ingreso de venezolanos a Ecuador y al territorio variará por encima de lo proyectado para el 2021.</p> <ul style="list-style-type: none">● Interrupción del patrón de tránsito intrarregional/provincial por decisiones de otros gobiernos, aunado a factores de decisión política de los países vecinos.● Incremento significativo de la irregularidad.● Concentración de venezolanos en cantones de frontera por cierre total de pasos oficiales e irregulares. <p>El número de PDI con necesidades urgentes a atender es 320 diariamente.</p>
--------------------------	--

Análisis detallado de escenarios

Movimiento población/situación	Riesgos asociados al flujo	Principales necesidades	Grupos poblacionales afectados/vulnerables	Probabilidad ocurrencia (1-5)	Nivel Impacto (A-M-B)	Provincia Cantón / Distrito Parroquia
Entradas a Ecuador sin cierre frontera	<ul style="list-style-type: none"> ● Incremento de inseguridad ● Xenofobia ● Vulneración de Derechos ● Tráfico de Migrantes ● Trata de Personas ● Capacidad de respuesta del Estado rebasada ● Manifestaciones sociales ● Retornos masivos ● Variantes COVID ● Acumulación de personas en el CEBAF Ecuador ● Respuesta de alojamiento rebasada ● Cambios normativos migratorios ● Pérdida de documentos 	<p>SALUD: Acceso a EPP, primeros auxilios, ruta de atención para casos sintomáticos COVID, acceso a PEP Kit para casos de violencia sexual reportada durante el ingreso al país, acceso a vacunación COVID-19.</p> <p>WAN: Hidratación, kits de higiene familiar y diferenciado, pañales, lugares de lavado de manos, baños y duchas, gestión de residuos sólidos, limpieza y desinfección de superficies. Acceso a albergues y alojamiento temporal.</p> <p>Seguridad Alimentaria: Acceso a kits de alimentos, acceso a tarjeta de alimentos, acceso a comida caliente.</p> <p>Protección: Atención de casos de VBG, TdP, protección a la infancia.</p> <p>Integración: Acceso a medios de vida, arriendo, menaje de casa.</p>	<p>Mujeres embarazadas y lactantes, NNA, NNA no acompañados o separados, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y enfermedades crónicas. Población LGTBIQ+, personas en necesidad de protección internacional.</p>	3	B	Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas.

		<p>Educación: Continuidad de escolaridad en alojamiento temporal e inserción en el sistema escolar en los casos de integración.</p> <p>Transporte: Solicitud de transporte por reunificación familiar, citas médicas y trámites migratorios.</p>				
<p>Entradas a Ecuador con cierre frontera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tráfico ilícito de migrantes y refugiados. ● Riesgos de trata de personas (principalmente con finalidades de explotación sexual y trabajos forzados), ● Casos de Violencia Basada en Género (VBG) ● Robos y asaltos ● Pérdida de documentos ● Separaciones familiares ● NNAs no acompañados y NNAs separados. ● 	<p>SALUD: Acceso a EPP, primeros auxilios, ruta de atención para casos sintomáticos COVID, acceso a PEP Kit para casos de violencia sexual reportada durante el ingreso al país, acceso a vacunación COVID-19.</p> <p>WAN: Hidratación, kits de higiene familiar y diferenciado, pañales, lugares de lavado de manos, baños y duchas, gestión de residuos sólidos, limpieza y desinfección de superficies. Acceso a albergues y alojamiento temporal.</p> <p>Seguridad Alimentaria: Acceso a kits de alimentos, acceso a tarjeta de alimentos, acceso a comida caliente.</p> <p>Protección: Atención de casos de VBG, TdP, protección a la infancia.</p>	<p>Mujeres embarazadas y lactantes, NNA, NNA no acompañados o separados, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y enfermedades crónicas. Población LGTBIQ+, personas en necesidad de protección internacional.</p>	<p>5</p>	<p>A</p>	<p>Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas</p>

		<p>Integración: Acceso a medios de vida, arriendo, menaje de casa.</p> <p>Educación: Continuidad de escolaridad en alojamiento temporal e inserción en el sistema escolar en los casos de integración.</p> <p>Transporte: Solicitud de transporte por reunificación familiar, citas médicas y trámites migratorios.</p>				
<p>Salidas de Ecuador sin cierre frontera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Incremento de inseguridad ● Xenofobia ● Vulneración de Derechos ● Tráfico de Migrantes ● Trata de Personas ● Capacidad de respuesta del Estado rebasada ● Manifestaciones sociales ● Retornos masivos ● Variantes COVID ● Acumulación de personas en el CEBAF Ecuador ● Respuesta de alojamiento rebasada ● Cambios normativos migratorios ● Pérdida de documentos 	<p>SALUD: Acceso a EPP, primeros auxilios, ruta de atención para casos sintomáticos COVID, acceso a PEP Kit para casos de violencia sexual reportada durante el ingreso al país, acceso a vacunación COVID-19.</p> <p>WAN: Hidratación, kits de higiene familiar y diferenciado, pañales, lugares de lavado de manos, baños y duchas, gestión de residuos sólidos, limpieza y desinfección de superficies. Acceso a albergues y alojamiento temporal.</p> <p>Seguridad Alimentaria: Acceso a kits de alimentos, acceso a tarjeta de alimentos, acceso a comida caliente.</p>	<p>Mujeres embarazadas y lactantes, NNA, NNA no acompañados o separados, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y enfermedades crónicas. Población LGTBIQ+, personas en necesidad de protección internacional.</p>	<p>3</p>	<p>B</p>	<p>Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas.</p>

		<p>Protección: Atención de casos de VBG, TdP, protección a la infancia.</p> <p>Integración: Acceso a medios de vida, arriendo, menaje de casa.</p> <p>Educación: Continuidad de escolaridad en alojamiento temporal e inserción en el sistema escolar en los casos de integración.</p>				
<p>Salida de Ecuador con cierre frontera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tráfico ilícito de migrantes y refugiados. ● Riesgos de trata de personas (principalmente con finalidades de explotación sexual y trabajos forzados), ● Casos d VBG ● Robos y asaltos ● Pérdida de documentos ● Separaciones familiares ● NNAs no acompañados y NNAs separados. 	<p>SALUD: Acceso a EPP, primeros auxilios, ruta de atención para casos sintomáticos COVID, acceso a PEP Kit para casos de violencia sexual reportada durante el ingreso al país, acceso a vacunación COVID-19.</p> <p>WAN: Hidratación, kits de higiene familiar y diferenciado, pañales, lugares de lavado de manos, baños y duchas, gestión de residuos sólidos, limpieza y desinfección de superficies. Acceso a albergues y alojamiento temporal.</p> <p>Seguridad Alimentaria: Acceso a kits de alimentos, acceso a tarjeta de alimentos, acceso a comida caliente.</p> <p>Protección: Atención de casos de VBG, TdP, protección a la infancia.</p>	<p>Mujeres embarazadas y lactantes, NNA, NNA no acompañados o separados, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y enfermedades crónicas. Población LGTBIQ+, personas en necesidad de protección internacional</p>	<p>5</p>	<p>A</p>	<p>Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas.</p>

		<p>Integración: Acceso a medios de vida, arriendo, menaje de casa.</p> <p>Educación: Continuidad de escolaridad en alojamiento temporal e inserción en el sistema escolar en los casos de integración.</p>				
<p>Concentración masiva/grandes grupos de personas en espacios públicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Casos de VBG ● Amenazas a personal humanitario ● La demanda de asistencia supera la capacidad de respuesta ● Xenofobia y discriminación ● Aumento de la delincuencia común ● Sexo por supervivencia ● Explotación sexual ● Trata de personas ● Mendicidad ● Desnutrición ● Deterioro de la salud ● Casos de salud mental ● Fraude y estafa ● Alta concentración de PDI que no puede cumplir su plan migratorio y requiere alternativas migratorias ● Alta concentración de PDI que no puede cumplir su plan migratorio y requiere alternativas migratorias ● Acumulación de PDI en espacios públicos, carreteras y puntos de asistencia, con mínimas 	<p>SALUD: Acceso a EPP, primeros auxilios, ruta de atención para casos sintomáticos COVID, acceso a PEP Kit para casos de violencia sexual reportada durante el ingreso al país, acceso a vacunación COVID-19. Control de enfermedades de transmisión vectorial</p> <p>WAN: Hidratación, kits de higiene familiar y diferenciado, pañales, lugares de lavado de manos, baños y duchas, gestión de residuos sólidos, limpieza y desinfección de superficies. Acceso a albergues y alojamiento temporal.</p> <p>Seguridad Alimentaria: Acceso a kits de alimentos, acceso a tarjeta de alimentos, acceso a comida caliente.</p> <p>Protección: Atención de casos de VBG, TdP, protección a la infancia.</p>	<p>Mujeres embarazadas y lactantes, NNA, NNA no acompañados o separados, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y enfermedades crónicas. Población LGTBIQ+, personas en necesidad de protección internacional</p>	<p>5</p>	<p>A</p>	<p>Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas.</p>

	medidas preventivas de COVID-19 y con varios días de espera.	Integración: Acceso a medios de vida, arriendo, menaje de casa. Educación: Continuidad de escolaridad en alojamiento temporal e inserción en el sistema escolar en los casos de integración.				
Alto flujo de población en tránsito	<ul style="list-style-type: none"> ● Concentración de PDI que no puede cumplir su plan migratorio y requiere alternativas migratorias y sobre demanda las capacidades instaladas. ● Acumulación de PDI en espacios públicos, carreteras y puntos de asistencia, con mínimas medidas preventivas de COVID-19 y con varios días de espera. ● Cruces de frontera irregulares y riesgos asociados. ● Capacidades de respuesta locales, del Estado y del GTRM Huaquillas son rebasadas. ● Invisibilidad de necesidades de protección. ● Trata de personas. ● Tráfico de migrantes Altos costes de transporte.	SALUD: Acceso a EPP, primeros auxilios, ruta de atención para casos sintomáticos COVID, acceso a PEP Kit para casos de violencia sexual reportada durante el ingreso al país, acceso a vacunación COVID-19. Control de enfermedades de transmisión vectorial. WAN: Hidratación, kits de higiene familiar y diferenciado, pañales, lugares de lavado de manos, baños y duchas, gestión de residuos sólidos, limpieza y desinfección de superficies. Acceso a albergues y alojamiento temporal. Seguridad Alimentaria: Acceso a kits de alimentos, acceso a tarjeta de alimentos, acceso a comida caliente. Protección: Atención de casos de VBG, TdP, protección a la infancia.	Mujeres embarazadas y lactantes, NNA, NNA no acompañados o separados, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y enfermedades crónicas. Población LGTBIQ+, personas en necesidad de protección internacional	5	A	Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas.

		<p>Integración: Acceso a medios de vida, arriendo, menaje de casa.</p> <p>Educación: Continuidad de escolaridad en alojamiento temporal e inserción en el sistema escolar en los casos de integración.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Activación del plan de contingencia del GTRM Huaquillas

El plan de contingencia del GTRM Huaquillas será activado a partir del siguiente escenario:

1. Ante el aumento súbito en el ingreso y/o la presencia de personas provenientes desde Venezuela en el sector de frontera, Huaquillas, que requieren atención inmediata frente a riesgos graves a su vida o integridad, se coordina inmediatamente con las autoridades locales en el marco del COE una sesión de análisis situacional, capacidades de respuesta institucional, solicitud oficial de apoyo al GTRM en la respuesta y toma de decisiones.
2. OIM y ACNUR convocan al GTRM Huaquillas para activar el plan de contingencia, es necesario identificar la capacidad de respuesta de los socios, así como el escenario de desborde o límites en donde el GTRM ya no tendría capacidad de respuesta, se inicia la coordinación sectorial con el Estado y gestión para las brechas y necesidades adicionales

En ese sentido se tendrán mecanismos de **alerta temprana**, como el chat interagencial, el envío de correos masivos, la cadena de llamadas, a partir del Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización de Flujos (SMFCF) y/o con otros ejercicios de monitoreo.

Este plan de contingencia tiene **tres niveles de emergencia y dos niveles de respuesta**, los cuales están basados inicialmente en la capacidad de respuesta del gobierno local y el GTRM Huaquillas:

Niveles de Emergencia	Niveles de Respuesta					
	Aprox. # de personas con necesidades urgentes			GTRM Local		GTRM Nacional
	Día	Semana	Mes	(I)	(II)	
1	200	1400	6000	Puede responder a las necesidades humanitarias urgentes por su cuenta con apoyo adicional del GTRM Nacional.	Monitorea la situación y despliega apoyos puntuales en caso de necesidad.	
2	280	1960	8400	Capacidad del GTRM Huaquillas es sobrepasada en 40%.	GTRM Nacional moviliza respuesta de miembros y fondos nacionales.	
3	320	2240	9600	Capacidad del GTRM Huaquillas es sobrepasada en 60%.	GTRM Nacional solicita apoyo a otras plataformas o a la plataforma Regional, incluyendo fondos de emergencia de ser necesario.	

Anillos de respuesta por activación de contingencia:

La llegada de población con necesidades urgentes se concentrará inicialmente en la zona fronteriza de Huaquillas y CEBAF, pero puede extenderse a otras zonas del territorio dependiendo de los patrones de movilidad de la población. En ese sentido, la contingencia progresiva se extenderá en anillos de respuesta desde la frontera con Perú hasta el interior del país.

Mapa de la Provincia de El Oro con los puntos en los cantones por donde puede ir avanzando el flujo y que se pueden ver afectados.

Leyenda

- Anillo uno (Principal punto de entrada Huaquillas y CEBAF)
- Anillo 2 (Cantones Huaquillas, Arenillas y Santa Rosa)
- Anillo 3 (Cantones Pasaje, El Guabo y Machala)
- Sin influencia

5. Descripción de la estrategia de respuesta del GTRM Huaquillas.

El GTRM de Huaquillas cuenta con 14 agencias miembros instaladas en la Provincia con capacidades de respuesta en los principales sectores. El plan de contingencia es un documento dinámico que se ha venido actualizando cada seis meses desde su creación en 2019, la última revisión data de octubre de 2020 a junio 2021 y fue activado durante la emergencia de febrero y marzo 2021 con la militarización de la frontera con Perú.

Este plan reciente incluye transversalmente los ejes de atención de parte del GAD de Huaquillas pues no se cuenta con un plan de contingencia específico para la atención a la población en movilidad humana ni de respuesta a emergencias; también incluye otras instituciones del gobierno, pero la coordinación con el Estado principalmente con Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) se realiza a partir de grupos de trabajo por sectores liderados por las instituciones responsables como MIES, Secretaria de Derechos Humanos, MSP, Secretaría de Gestión de Riesgos y la misma Cancillería donde convergen las demás instituciones encargadas de la toma de decisiones en los espacios de coordinación como el COE y las mesas de movilidad humana.

El plan de contingencia se construye así: i) identificación de capacidades de los miembros del GTRM, ejes de trabajo, presupuestos y capacidad operativa, fortalezas sectoriales, ii) identificación de fortalezas institucionales para la complementariedad por parte de la cooperación internacional, iii) análisis constantes de la dinámica de flujos en la frontera con la población en tránsito y con la población con vocación de permanencia, así como las alertas tempranas de aumento de flujos por causas externas y tendencias propias de los Estados y de la vigente situación COVID 19.

En un segundo momento los socios confirman sus capacidades y aportes al plan de contingencia, y a partir de ello si fuese necesario activarle, se realizarán previamente análisis conjuntos, reuniones sectoriales de los subgrupos del GTRM, reuniones con autoridades locales e instituciones así como el uso de la herramienta de evaluación rápida interagencial multisectorial de necesidades (ERIs) y así responder a las principales necesidades sectoriales de asistencia humanitaria y vacíos de protección que se identifiquen durante la emergencia.

Entendiéndose que los miembros del GTRM Huaquillas mantienen presencia constante en la Provincia a partir de proyectos dirigidos a la población asentada, este plan también contiene un acápite de la continuidad en la promoción de la inclusión socioeconómica a través del fortalecimiento de medios de vida, fortalecimiento de mediano y largo plazo de la capacidad del Estado, prevención a la discriminación y xenofobia, así como el fortalecimiento de redes de protección y las soluciones duraderas como la integración local pasando por la asistencia legal y orientación del acceso al asilo y otras formas de regularización.

Salud.

- **Fortalecer la vigilancia sanitaria y epidemiológica, la gestión de la información, y el monitoreo**, se incluyen actividades como: a) Identificación de mecanismos que permitan el ingreso al sistema de vigilancia y sistemas de información en salud, de las atenciones y acciones con población en movilidad humana. b) Fortalecimiento con recursos humanos y herramientas tecnológicas tendientes a la identificación de eventos de interés en salud pública y trazabilidad de los casos. c) Desarrollo de capacidades relacionadas con el sistema de información y vigilancia. d) Tecnología que permita gestionar la información (computadoras, programas, celulares).
- **Mejorar el acceso a los servicios de salud para la población refugiada, migrante y de acogida**: a) Desarrollar estrategias que permitan la atención coordinada de la población en movilidad humana, a lo largo de rutas de tránsito. b) Atención primaria en salud a población vulnerable (NNA, gestantes, grupos étnicos y personas con enfermedades preexistentes) en áreas de afluencia. c) Identificación de rutas para derivación a otros niveles y complejidades cuando se requiera. d) Fortalecimiento capacidad instalada con la dotación de dispositivos médicos e infraestructura. e) Apoyo a la autoridad sanitaria para liderar estrategias de aseguramiento en salud y construcción de rutas de atención.
- **Acompañamiento de Psicólogos de los distintos equipos de trabajo**: Salud mental de las personas migrantes radicadas y en tránsito de sobre manera cuando los flujos de personas son altos. El acompañamiento se brinda a través de los espacios de primera escucha, contención en crisis y todo el proceso consiguiente que se brinda a las personas migrantes por cuanto su salud y estado emocional desmejora por todo lo que consigo lleva la migración. Gestión de casos de personas con niveles de ansiedad altos, personas agresivas propio de las situaciones de violencia que en su tránsito sufrieron y también personas tristes con niveles de depresión altos.
- **Complementariedad de servicios de salud sexual y reproductiva.**

Protección.

- Asesoría, orientación y acompañamiento a personas provenientes de Venezuela con necesidades de protección internacional.
- Asesoría, orientación y acompañamiento a personas provenientes de Venezuela para el acceso a la regularización migratoria.
- Gestión de casos urgentes de protección especial (mujeres gestantes y lactantes, NNA no acompañados o separados, personas en tránsito caminando, comunidades con pertenencia étnica).
- Apoyo a la reunificación familiar y al restablecimiento de contactos.
- Articulación y derivación local a servicios de protección.

WAN.

Agua saneamiento e higiene:

- Garantizar acceso para refugiados y migrantes a servicios de suministro de agua segura y potable, incluyendo puntos de hidratación, además adecuación y mejoramiento de baterías sanitarias y duchas, lavaderos de ropa, puntos para cambiar pañales de NN en los puntos ubicados en albergues y puesto de control migratorio.
- Acceso a elementos y kits de higiene a mujeres con énfasis en curso de vida a embarazadas y lactantes (toallas higiénicas, jabón, ropa interior, papel higiénico, desodorante, cepillo de dientes y cuchillas de afeitar), como también kits de higiene para niños menores de 5 años; acceso a kits de higiene para la población en general. Mejoramiento del acceso a servicios WASH en instituciones educativas, centros de salud, comedores y albergues. Acceso a otros elementos críticos de WASH cómo son elementos para la filtración y/o purificación del agua y almacenamiento de esta.

Alojamiento y transporte:

- Ampliación de cupos en los alojamientos temporales disponibles y dar apertura a nuevas estrategias de alojamiento en los territorios (incluyendo hoteles, hostales, hogares solidarios, transferencias monetarias para arriendo), garantizando la atención integral de los refugiados y migrantes.
- Mejoramiento y dotación de alojamientos según requerimientos técnicos y logísticos.
- Reactivación y ampliación de estrategias de transporte humanitario, previa coordinación con autoridades locales, priorizando a los casos urgentes de protección especial.

Integración

- Medios de vida para la integración de PDI con vocación de permanencia.

Manejo de Información y Evaluaciones de necesidades:

Ante un repentino aumento del flujo masivo de entradas y/o presencia de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela en la provincia de El Oro, y buscando garantizar derechos básicos y promover la atención de manera transversal, intersectorial, territorial y con enfoque diferencial, los siguientes datos son requeridos desde el primer momento en que se prevea o se desborde la capacidad instalada:

Perfil	Estimaciones de número de personas que llegan por día.	Características (Género, edad, principales vulnerabilidades).
	Puntos de concentración de la población.	Razones de desplazamiento.
	Rutas y dinámicas de movilidad de la población.	Análisis frente a cómo la situación podría evolucionar en el futuro inmediato.
Necesidades y Riesgos	Percepción de la población (en tránsito y comunidad de acogida) de sus principales necesidades.	Dificultad al cruzar la frontera y reportes de que se haya negado o condicionado el acceso al territorio.
	Principales problemas para cubrir necesidades básicas: salud, alimentos,	Otros riesgos principales de protección.

	vivienda, agua, saneamiento básico, seguridad, elementos no alimentarios y servicios de telecomunicaciones.	
Capacidad y Respuesta	Respuesta actual, brechas y vacíos.	Restricciones operacionales (fondos, problemas logísticos o de acceso)

- a) **Caracterización rápida de flujos:** El GTRM Huaquillas, con apoyo y orientación técnica del GTRM Nacional, realizan una evaluación rápida a través del uso del SMFCF, para conocer los perfiles poblacionales existentes, y medir los riesgos, intenciones y necesidades. Los resultados serían consolidados y compartidos con los miembros GTRM Local, durante las primeras 24 horas después de la recolección de los datos.
- b) **Mapeo de Servicios:** el mapeo sería actualizado para reflejar la capacidad instalada para la respuesta con los servicios activos y disponibles en la zona, así como las brechas de la respuesta en el territorio. En articulación con los sectores relevantes, el ejercicio queda a disposición para la elaboración de material informativo destinado a refugiados y migrantes.

Asimismo, los datos consolidados se complementarán con otras fuentes de información, que pueden incluir a) reportes oficiales expedidos por entidades gubernamentales, b) información recolectada por los socios del GTRM Huaquillas, así como c) informes de otros actores clave en el territorio.

Sí el contexto requiere un levantamiento de datos adicional que cubra tanto a refugiados y migrantes venezolanos como a las comunidades de acogida, un GTRM Huaquillas, con apoyo técnico de GTRM Nacional, puede realizar una Evaluación Rápida Interagencial (ERI) – en un plazo no mayor a 72 horas.

Con esta información, se buscará mantener un seguimiento más amplio a la situación, presencia y respuesta de la cooperación a través de los mecanismos de comunicación establecidos por el GTRM, cuya periodicidad dependerá del nivel de emergencia: Alto=diario, Medio=semanal, Bajo= quincenal/mensual. Estos productos incluirán información relevante de contexto, cifras clave, mapas e información de priorización sectorial, territorial y poblacional, en la medida en que se cuenten con dichos datos.

6. COORDINACIÓN

A nivel territorial, la respuesta de las autoridades es coordinada por el COE cantonal y la mesa de movilidad humana. El GTRM Local asegurará la coordinación entre sus miembros y este espacio a través de sus puntos focales de este plan de contingencia, y asegurará la coordinación en los ejes específicos a través de los puntos focales de los subgrupos de trabajo sectorial relevantes.

Sector y Subsector	Instituciones responsables del Estado y GAD	Espacio correspondiente GTRM Local y Líderes GT Sectoriales	
Coordinación general del COE (Sala de Crisis)	GAD, MREMH	Co-Líderes GTRM Local (OIM, ACNUR)	Co-Líderes GTRM Local (OIM, ACNUR)
Alojamiento temporal	SNGR	ADRA-OIM-ACNUR-AVSI- HIAS	
Telecomunicaciones	ECU911	CRE	
Accesibilidad y transporte	MTOP	SJR-OIM	
Ayuda no alimentaria (NFIs)	MIES, SNGR	ACNUR-OIM-CIPS-PLAN-HIAS	
Agua potable, saneamiento básico e higiene	EMRAPAH	ADRA-CARE-AVSI	
Alimentos	MIES	Seguridad alimentaria PMA-ADRA	
Salud	MSP	Salud y nutrición CRE-CARE	
Protección	Secretaría de Derechos Humanos, MIES, PN, DP, DPE, DINAPEN, Fiscalía, DVIF	ACNUR – NRC-HIAS	
Protección VBG / trata & tráfico	Secretaría de Derechos Humanos, MIES, PN, DP, DPE, DINAPEN, Fiscalía, DVIF, Ministerio de Gobierno	OIM-CARE-ACNUR-HIAS	
Protección a la infancia	Secretaría de Derechos Humanos, MIES, PN, DP, DPE, DINAPEN, Fiscalía, DVIF, Ministerio de Gobierno	HIAS – COOPI	
Información pública	Comunicación GAD y MREMH	Comunicación ACNUR – OIM	
Gestión de información	SNGR	Manejo de la información ACNUR-OIM	
Medios de Vida	MIES	HIAS-OIM	

El GTRM deriva su autoridad de la Plataforma Regional establecida por OIM y ACNUR siguiendo la designación del Secretario General en virtud de sus respectivos mandatos. Por lo mismo, las acciones de todos los miembros del GTRM y de cualquier agencia, fondo o programa de las Naciones Unidas deben estar coordinadas en el marco del GTRM Huaquillas. La organización para la respuesta efectiva a emergencias se fundamenta en la participación de los actores públicos, privados y comunitarios (incluyendo organizaciones

de base comunitarias y comunidades organizadas) y en la coordinación interinstitucional, multisectorial y cooperación Internacional en los niveles de gobierno.

Actualización y difusión:

El presente documento se actualizará semestralmente, o según requerimientos estratégicos, de acuerdo con la dinámica de flujos migratorios en el territorio nacional. Está abierto a los ajustes respectivos especialmente en el análisis de contexto y escenarios de riesgo. Los documentos anexos como la *Matriz de inventario de capacidades del GTRM* Huaquillas requieren una actualización semestral (2 en el año). El plan de contingencia del GTRM Huaquillas se difundirá en plenaria a los socios y miembros, una vez tenga la validación del GTRM Nacional.

7. ASPECTOS OPERACIONALES

Seguridad del personal:

Los aspectos de seguridad del personal, misiones y operaciones estarán a cargo de cada una de las organizaciones miembros del GTRM Huaquillas; para las agencias del sistema de naciones unidas se articulará directamente con los puntos focales de seguridad; según requerimientos se podría gestionar apoyo y asesoría por parte de UNDSS para situaciones puntuales. Se brindan recomendaciones fundamentales para mitigar riesgos y asegurar el deber de cuidado.

8. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Las **actividades de información y comunicaciones** serán manejadas directamente por el equipo de coordinación del GTRM Huaquillas, y en caso de ser necesario, con apoyo de los miembros con capacidades técnicas relevantes, así como de puntos focales de los GT Sectorial y Transversales, así como de sus socios en el momento que se requiera. En todos los casos, estas actividades estarán coordinadas con los actores locales, en los espacios como el COE Municipal y Provincial, así como la Mesa de Movilidad de la Coordinación Zonal 7.

El **financiamiento** de este plan será a través de los fondos propios de las organizaciones miembros del GTRM Huaquillas, ya sean fondos que están disponibles en el territorio o potencialmente disponibles a través de las reservas operacionales o mecanismos similares de sus oficinas a nivel nacional. En caso de que sea necesaria la activación del nivel 2 de

respuesta, el GTRM Nacional coordinará la movilización de recursos a través de los mecanismos correspondientes, como los *flashes appeals*, así mismo se podría liderar la consecución de fondos de contingencia y preparación.

9. ANEXOS

- ✓ Matriz inventario de capacidades del GTRM Huaquillas
- ✓ Directorio de puntos focales claves (GTRM Huaquillas/ GTRM Nacional / Puntos focales de los Grupos de Trabajo Sectorial / PF Gobierno local)
- ✓ Mapa servicios activos GTRM Huaquillas

Anexo 1.

Matriz inventario de capacidades del GTRM Huaquillas

	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
Coordinación General COE (Sala de Crisis)	OIM	Puesto Interagencial CEBAF	<ul style="list-style-type: none"> • 1 técnico de Coordinación • 1 UNV de Asistente Técnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Sala de reuniones • Equipo tecnológico • Audio y video • Infocus • Internet banda de 7 Megas
	ACNUR	Puesto Interagencial CEBAF	<ul style="list-style-type: none"> • 1 jefe de Oficina • 1 Oficial de Protección 	<ul style="list-style-type: none"> • Sala de reuniones • Equipo tecnológico • Audio y video • Infocus • Internet • Teléfonos satelitales • Vehículo

	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
Alojamiento Temporal	ADRA	CAT 8 de septiembre	3 promotores y técnicos psicosociales	100 cupos (capacidad máxima)
	OIM	Hospedaje Humanitario de Emergencia	2 técnicos de campo	100 cupos (capacidad máxima)
	ACNUR	Sostenibilidad CAT, alojamiento temporal en hoteles	profesionales y logística a través de socios	Gestión de albergue/hoteles
	SJR	Hospedaje emergente	2 técnicos	Gestión de albergue en hoteles

	CARE	Hospedaje de emergencia (máximo 3 días)	1 técnico de focal	Alojamiento emergente.
	NRC	Hospedaje de emergencia (máximo 3 días)	3 asistentes ICLA	Alojamiento emergente.
	HIAS	Alojamiento temporal para PDI en Tránsito 1 a 3 días	1 técnica	Alojamiento emergente
	CISP	Hospedaje de emergencia (máximo 3 días)	1 técnico	Gestión de albergue en hoteles

Telecomunicaciones	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
	SJR	COMUNICACIÓN	LINEA ASISTIDA	ACREDITACIÓN DE SALDO Y MEGAS
	CRE	Restablecimiento de Contactos Familiares	2 Voluntarios	2 voluntarios con línea de llamadas telefónicas

Accesibilidad y transporte	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
	SJR	Movilización	Para traslado interno Reunificación familiar	Vehículo Transporte humanitario
	OIM	Transporte Humanitario Interno	1 técnico de campo	Compra de tickets en Cooperativas de buses.
	NRC	Multipropósito	Para traslado interno Reunificación familiar	Entrega de efectivo
	CISP	Movilización	1 técnico	Traslado interno Reunificación familiar

Ayuda no alimentaria (NFIs)	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
	ACNUR	Kits higiene	9 socios	12.000 kits femenino/masculino/caminante

	OIM	Kits de alimentos de caminantes	1 técnico de campo	500 kits de alimentos para caminantes. 1 Humanitarian Truck para entregas
	SJR	Kits de higiene/Baby kits/Kits de prevención VBG.	2 técnicos	100 kits
	Plan Interna.	Tarjeta alimenticia para población radicada Tarjeta alimenticia para población en tránsito Tarjeta Dignidad (artículos de Higiene)	1 técnico (punto focal) en áreas de coordinación y asistencia humanitaria 1 técnico en asistencia psicosocial 1 técnico en asistencia humanitaria y desarrollo local	Tarjeta alimenticia para población radicada 350 Tarjeta alimenticia para población en tránsito 180 Tarjeta Dignidad (artículos de higiene) 100
	CARE	Tarjetas de artículos de higiene. / Kits de prevención VBG.	1 técnico y 1 promotor/a	200 tarjetas/ 200 kits de prevención VBG.
	NRC	Kits de Higiene	3 asistentes ICLA	De acuerdo con la emergencia
	CISP	Kits de higiene familiar (mascarillas, alcohol, gel antibacterial, jabones)	1 técnico	De acuerdo con la emergencia

	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
Agua, Saneamiento e Higiene	ACNUR	Sostenibilidad Punto WASH	Profesionales y logística a través de socios	Gestión y asistencia técnica en shelter
	ADRA	Punto WASH Carretera	1 técnico de WASH	1 baño adicional
	CARE	Insumos instalados en el CEBAF.	1 técnica de focal	Materiales (bomba, tanques, duchas portátiles).
	CISP	dotación de agua (bidones o galones)	1 técnico	15-20 bidones de agua diarios por 10 días. 100-200 galones de agua diario por 10 días.
				luego de este periodo se

				levantará la necesidad a sede central y se analizará
--	--	--	--	--

Alimentos	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
	PMA-ADRA	RACIONES CALIENTES	COMEDOR COMUNITARIO; 1 Promotor adicional	Aumento de capacidad a 100 personas (200 asistencias) por día.
	SJR	COMPLEMENTARIOS	1 TÉCNICO	KITS ALIMENTARIO PARA PERSONAS QUE NO ACCEDEN A T.A (por única vez)
	PMA-NRC	Asistencia alimentaria por tarjetas PMA	2 asistentes PMA + 1 ASISTENTE (por cada 50 personas)	+220 tarjetas, Lugar que permita atender + 220 personas diarias, material de trabajo para el nuevo asistente
	CISP	Raciones calientes	1 técnico	200-300 raciones diarias por 10 días, a partir de este lapso se analizará desde sede central.

Salud	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
	CRE			
	SJR	Pruebas COVID medicinas y exámenes.		
	CARE	Voucher medicinas y exámenes, pruebas de VIH/ Kits SSR	1 técnico y 1 promotor/a	Ahora mismo no tenemos fondo se ejecutará en octubre. 200 kits SSR.
	NRC	MULTIPROPOSITO	3 técnicos ICLA	entrega de efectivo- previa revisión médica
	CISP	salud mental / medicinas	1 técnico	apoyo psicológico / entrega de medicamentos con prescripción o derivación de nuestro servicio de telemedicina

	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
Protección	ACNUR	Acceso al asilo y al territorio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 jefe de oficina • 1 oficial de protección • 1 oficial comunitario 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia técnica • Gestión, derivación y atención de casos
	NRC	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA LEGAL	3 Asistentes ICLA	Asistencia legal y financiera para trámites de regularización migratoria
	SJR	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO LEGAL	1 TÉCNICO	Asistencia, Acompañamiento, pagos y reembolsos de trámites regulatorios, visas, etc
	CARE	Orientación legal.	2 técnicas	
	HIAS	Orientación legal y protección	1 coordinador Local, 2 orientadores de registro, 1 trabajador social	
			2 técnicos	asistencia, pagos de trámites regulatorios, visas
	CISP	Orientación legal y protección		Gestión, derivación y atención de casos
Protección VBG / Trata y Tráfico	OIM	Fondo de TdP Fondo VBG PTM Asistencia Psicosocial	1 técnico de Protección 1 UNV de Protección	Cantidad determinada según la emergencia.
	CARE	Apoyo psicosocial, contención emocional.	2 técnicas	
	ACNUR	Acceso al asilo y al territorio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 oficial de protección • 1 asistente JCPD Huaquillas 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia técnica • Gestión, derivación y atención de casos
	HIAS	Protección VBG	1 psicóloga	Prevención vbg/intervención comunitaria
Protección a la infancia	HIAS	Protección a la infancia	Trabajo social	Acompañamiento y asistencia humanitaria PI

	COOPI	Protección de derechos NNA, acompañamiento familiar, asesoramiento legal, incidencia de derechos y WASH.	Técnica de Incidencia, Técnica de Acompañamiento Familiar, Asesor Legal	Incidencia a GADs e Instituciones del Estado, Asesoramiento Legal, Asistencia con cash en tramites regulatorios en acompañamiento a NNA y sus familias recientemente agregamos la línea WASH
--	--------------	--	---	--

	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
Información Pública /Gestión de la información	OIM	Asistencia en gestión de la información	Equipo de información a nivel central	Infogramas Flash Updates Herramientas digitales
	ACNUR	Manejo de información y monitoreo de protección	1 oficial de MI, 1 oficial de registro, 1 oficial comunitario	Registro/herramientas de manejo de información/Información publica

	AGENCIA	RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	PERSONAL DESTINADO AL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA	COMPONENTES Y CANTIDAD DEL RECURSO O LÍNEA DE ASISTENCIA
Medios de Vida	SJR	Medios de vida	1 técnico	Nuevos emprendimientos, fortalecimiento de negocios y capitales semillas, 90% migrantes y 10% C.A
	HIAS	Medios de vida-Modelo de graduación	1 orientador de Inclusión Económica 1 Promotora social	Apoyo Capital semilla 70% familias venezolanas 30% población local

Anexo 2.

Directorio de puntos focales claves

Esfera de competencia	Agencia, Organización o Institución	Punto Focal	Información de contacto	Método de comunicación
GTRM Local	OIM	Darío Rivadeneira	<ul style="list-style-type: none"> 0984055792 drivadeneira@iom.int 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	HIAS	Darwin Márquez	<ul style="list-style-type: none"> 0996408916 darwin.marquez@hias.org 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	SJR	Silvia Campoverde	<ul style="list-style-type: none"> 0969388892 silvia.campoverde@jrs.net 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	ACNUR	Liliana Lozano	<ul style="list-style-type: none"> 0980589915 lozalol@unhcr.org 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	NRC	Gerardo Tablante	<ul style="list-style-type: none"> 0981494664 gerardo.tablante@nrc.no 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	ADRA	David Torres	<ul style="list-style-type: none"> 0994223575 david.torres@adra.ec 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	CRE	Jenny Pizarro	<ul style="list-style-type: none"> 0939016862 jpizarro@cruzroja.org.ec 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	COOPI	Jorge Ludeña	<ul style="list-style-type: none"> 0987788299 pm.habitabilidad.ecuador@coopi.org 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	Plan Internacional	Jorge Balcazar	<ul style="list-style-type: none"> 0968795100 Jorge.Balcazar@plan-international.org 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	CARE	Kerly Vargas	<ul style="list-style-type: none"> 0988544915 kerly.vargas@care.org 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	CISP	Carlos Franco	<ul style="list-style-type: none"> 0960802847 carlos.franco@cisp-ngo.org 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	PMA	Maylin Guzman	<ul style="list-style-type: none"> 0985671057 maylin.guzman@wfp.org 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
GTRM Local	AVSI	Marcelo Cevallos	<ul style="list-style-type: none"> 0960093404 marcelo.cevallos@avsi.org 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
Zona 7	MREMH	Raul Ramirez	<ul style="list-style-type: none"> 0994433213 rramirez@cancilleria.gob.ec 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail
Cantón Huaquillas	GAD Huaquillas	Alberto Astudillo	<ul style="list-style-type: none"> 0999878433 denisse_k3@hotmail.com 	<ul style="list-style-type: none"> Llamada WhatsApp E-mail

Anexo 3. Mapa servicios activos GTRM Local

AL AHORRO

AKI
Deseo
¡¡¡ 9999

COMB
¡¡¡ 9999

3RO
GRATIS

AKI
Productos
¡La marca del AHORRO!
¡¡¡ 9999

AKI
¡¡¡ 9999
PAGARAN
1,00
NO CLIENTES

LOS ELEGIDOS
AHORRO

GTRM

HUAQUILLAS
GRUPO DE TRABAJO PARA
REFUGIADOS Y MIGRANTES